

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18953681>

АБУ РАЙХОН БЕРУНИЙ НАЗАРИЯСИДА ИЖТИМОЙИ БАҒРИКЕНГЛИК ТАМОЙИЛИНИ ЎРГАНИЛИШИ

Н.Кунишева

Ангрен университети

“Гуманитар ва ижтимоий фанлар” кафедраси

Катта ўқитувчиси

n.kunisheva@auni.uz

АННОТАЦИЯ

Мақолада бағрикенглик тамойили инсонпарварлик ва ижтимоий-маданий мувозанатни таъминловчи, инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари устуворлигини кафолатловчи, ижтимоий тузилмалар ва индивидуал хулқ-атворни бошқарувчи ва тартибга солувчи куч эканлиги ҳақида Абу Райхон Беруний назариясида илгари сурилганлиги таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: бағрикенглик, ахлоқий қадриятлар, ҳамжиҳатлик, одоб-ахлоқ, маданият, таълим дастурлари, ижтимоий бағрикенглик.

ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОЙ ТЕРПИМОСТИ В ТЕОРИИ АБУ РАЙХАНА БЕРУНИ

Н.Кунишева

Университет Ангрен

Кафедра гуманитарных и социальных наук

Старший преподаватель

n.kunisheva@auni.uz

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется теория Абу Райхана Беруни, согласно которой принцип толерантности является силой, обеспечивающей гуманизм и социокультурное равновесие, гарантирующей первенство прав и свобод человека, а также управляющей и регулирующей социальные структуры и индивидуальное поведение.

Ключевые слова: толерантность, моральные ценности, солидарность, этикет, культура, образовательные программы, социальная толерантность.

STUDY OF THE PRINCIPLE OF SOCIAL TOLERANCE IN THE THEORY OF ABU RAYHAN BERUNI

N.Kunisheva

Angren University

Department of Humanities and Social Sciences

Senior Lecturer

n.kunisheva@auni.uz

ABSTRACT

The article analyzes the theory of Abu Rayhan Beruni, according to which the principle of tolerance is a force that ensures humanism and socio-cultural balance, guarantees the primacy of human rights and freedoms, and governs and regulates social structures and individual behavior.

Key words: *tolerance, moral values, solidarity, etiquette, culture, educational programs, social tolerance.*

Ҳозирги замонда мамлакатларнинг иқтисодий ва сиёсий интеграциялашуви натижасида ижтимоий бағрикенглик, яъни, инсоннинг ижтимоий мавқеи, эътиқоди ва дунёқарашидан қатъий назар унга тенг муносабатда бўлиш каби қадриятлар инқирози кучайиб бормоқда.

Давлат, ижтимоий гуруҳлар ва алоҳида фуқаролар даражасида бағрикенгликни ривожлантириш бутун жаҳон ҳамжамиятининг устувор йўналишларидан биридир. Уни ҳал қилиш тегишли ҳуқуқий ва меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқишни, махсус ижтимоий таълим, таълим дастурларини амалга оширишни, бағрикенглик қадриятларини тасдиқлашга, шунингдек, фуқароларнинг бағрикенглик онгини ва бағрикенглик ҳуқуқ-атворини ривожлантириш муаммолари бўйича фанлараро илмий тадқиқотларни амалга оширишга ҳисса қўшади.

Шу нуқтаи назар “ижтимоий бағрикенглик” тушунчасини фалсафий тадқиқ қилиш асосида ижтимоий бағрикенгликка оид ғоялар эволюцияси ҳамда масалага оид халқаро тажриба кўриб чиқилган.

Ижтимоий бағрикенглик - ён бериш, андиша ёки хушомад эмас. Бағрикенглик - энг аввало инсоннинг универсал ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини тан олиш асосида шаклланган фаол муносабатдир. Ҳар қандай вазиятда ҳам бағрикенглик ана шу асосий қадриятларга тажовузларнинг баҳонаси бўлиб хизмат қилмайди. Бағрикенгликни алоҳида шахслар, гуруҳлар ва давлатлар

намоён қилиши лозим.¹

Бағрикенглик - инсон ҳуқуқларини қарор топтириш, плюрализм (шу жумладан, маданий плюрализм), демократия ва ҳуқуқнинг тантанаси учун кўмаклашиш мажбуриятidir. Бағрикенглик ақидабозликдан, ҳақиқатни мутлақлаштиришдан воз кечишни англатувчи ва инсон ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларда ўрнатилган қоидаларни тасдиқловчи тушунчадир.

Мазкур масалаларнинг долзарблиги ҳозирги кунда янада ошиб бораётганлигини назарда тутиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев "... бугун дунёда кескин кураш ва рақобат ҳукм сурмоқда, манфаатлар тўқнашуви кучаймоқда. Глобаллашув жараёнлари инсоният учун беқиёс янги имкониятлар билан бирга кутилмаган муаммоларни ҳам келтириб чиқармоқда. Миллий ўзлик ва маънавий қадриятларга қарши таҳдид ва хатарлар тобора ортмоқда"², деб таъкидлайди.

Ҳозирги кунда ушбу муаммо бутун инсоният учун алоҳида аҳамият касб этмоқда. Бутун дунёда терроризм ва экстремизмга қарши курашиш зарурати халқаро миқёсда давлатларнинг куч-ғайратини бирлаштиришни талаб қилади. Шу йўл билангина тинчлик ва иноқликда яшаш, ўзга маданият ва диний конфессияга, ўзга ирққа мураса муҳитини яратиш, турии халқ ва миллатларнинг баҳамжиҳатлигига эришиш мумкин.

Глобаллашиб бораётган дунёда бағрикенглик объектив воқеликка айланиб, халқаро маъно касб эта бошлади. Бағрикенглик фуқаролик жамиятини барпо этишда тағ-заминли демократик қадриятга, замонавий тамаддуннинг яшаб, ривожланишининг зарур шартига айлана бошлади.

Ҳозирги кунга келиб, бағрикенглик ижтимоий муносабатларнинг янги тоифаси дея талқин этилмоқда. Бағрикенглик ҳодисасининг ноёб моҳияти унинг фанлараро хусусиятидан иборат бўлиб, у шунинг учун ҳам аксарият гуманитар фанлар томонидан ўрганилмоқда. Гарчи бағрикенглик воқелигини ўрганиш соҳасида айрим натижаларга эришилган бўлса ҳам, бу тушунчанинг илмий категория сифатида амалий йўналиш моҳияти ҳалигача аниқ таърифлаб берилган эмас.

Бағрикенглик шунчаки тушунча эмас, балки инсоният маънавий ҳаётининг таркибий қисми сифатида муайян ижтимоий-маънавий ҳодиса, хилма-хил тур, шакл ва талқинлардаги ноёб ҳолат сифатида тушунилмоқда.

¹ Р.Муртазаева. Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар ва толерантлик.// Дарслик.-Тошкент "Go To Print",2020.3-бет

² Шавкат Мирзиёев: Жамият ҳаётининг танаси иқтисодиёт бўлса, унинг жони ва руҳи маънавийдир <https://president.uz/uz/lists/view/4089>

Бағрикенглик тамойилининг ўзига хос хусусияти шундан иборатки, ҳодисаларнинг тафовутлари, зиддиятлари, фарқлари ҳақида сўз борганда унга эҳтиёж пайдо бўлади, Умуман, бағрикенглик сабрлилик ёки бифарқлик деб эмас, турли маданият, дин, антропологик тоифаларда намоён бўладиган хилма-хилликларга ҳурмат ва эҳтиром билан ёндашиш деган маънода талқин этиладиган бўлиб қолди.¹ Бундаги бирдан-бир чегара ёки чеклаш шундан иборатки, хилма-хиллик умумийроқ этилган инсонпарварлик меъёрларидан четга чиқмаслиги керак, бунда инсониятнинг мазкур меъёрларни қабул қилиши назарда тутилади.

Бундай бағрикенглик нафақат шахс олдидаги, балки ижтимоий гуруҳлар олдидаги ижтимоий ҳуқуқларни ўз қадрият йўналишлари билан тан оладиган етук шахсгагина хосдир².

Буюк мутафаккир олим Абу Райҳон Беруний (973-1048) ҳам ўз фалсафий асарларида жамиятни бошқариш “идора қилиш ва бошқаришнинг моҳияти азият чекканларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, бировларнинг фикрларига бағрикенглик билан муносабатда бўлишдан иборатдир”³, деб таъкидлайди. Файласуфнинг “Қадимдан қолган ёдгорликлар” асарида адолатли ва бағрикенг жамиятда кишиларнинг самарали меҳнатига, илм соҳибларига, уларнинг ақл-заковатига, фазилатли ахлоқ-одобига, ҳаётий тажрибасига юксак баҳо берилади.

Беруний жамиятнинг шаклланиши муайян даражада унинг аъзоларининг эҳтиёжлари билан боғлиқ деб ҳисоблайди. “Инсон эҳтиёжлари турли-туман ва сон-саноксиздир. Фақат уларни бир қанча кишилар биргаликда таъминлай олишлари мумкин”⁴. “Гап шундаки, одам эҳтиёжининг кўплиги, тийилиши камлиги, ҳимоя қилиш қуролига эга бўлмаганлиги ва душманнинг кўплиги туфайли, бир-бирини ҳимоя қилиш зарурлиги, ўзини ва бошқаларни таъмин этишга зарур бўлган бирор ишни бажариш учун ўз қариндош-уруғи билан жамиятда бирлашишга мажбур бўлган”⁵, деган хулосага келади.

Файласуф олим жамиятнинг юзага келиши асосида инсоннинг энг шарафли эҳтиёжларини – ўзаро ёрдамнинг зарурлигини, ўзаро фойда, биргаликда эҳтиёжларни қондириш заруриятларини тушунган, одамларнинг

¹ Р.Муртазаева. Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар ва толерантлик.// Дарслик.-Тошкент “Go To Print”, 2020 йил, 3-бет

² А.С.Ханбекова. Психологические особенности толерантности: сущность понятия, характеристика, типы. Толерантное мировосприятие. Молодой учёный №49 (287) декабрь 2019 г.

³ Абу Райхан Беруний. Избранные произведения, Т. II, 1963, 23-6.

⁴ O'sha asar, o'sha bet.

⁵ Abu Raykan Biruni, Izbrannie proizvedeniya (Bundan keyin: Geodeziya), 1 1 1, Tashkent, 1966, str.83.

умумий манфаатлари мавжудлигини қайд этади. Олим инсон бошқа одамларнинг бахт-саодати ҳақида доим ўйлаши керак деб шундай ёзади: “Муайян вазифаларни бажариш зарурияти бу инсон фаолиятининг бир умрга яшаш принциpidир”¹. Ушбу фикрни давом эттириб “Инсоннинг кадр-қиммати ўз вазифасини аъло даражада бажаришдан иборат, шунинг учун ҳам инсоннинг энг асосий вазифаси ва ўрни меҳнат билан белгиланади”² деб таъкидлайди Беруний.

Беруний жамиятни бошқаришда бағрикенглик тамойиллари устувор аҳамиятга молик деб ҳисоблайди. Хусусан, у: “Идора қилиш ва бошқаришнинг моҳияти золимлардан азият чекканларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, бировларнинг осойишталиги йўлида ўз тинчлигини йўқотиш демакдир”³, деб ҳисоблайди.

Берунийнинг “...одил ҳокимнинг асосий вазифаси олий ва паст табақалар, кучли ва кучсизлар орасида тенглик, адолат ўрнатишдан иборатдир”⁴, деб таъкидлаши ижтимоий бағрикенглик тамойилларидан биридир. Берунийнинг фикрича, инсоннинг олий фазилати, бошқалар ҳақида, айниқса камбағаллар ҳақида ғамхўрлик қилишдан иборатдир. Ал-Хоразмий, Улуғбек, Ат-Термизий, Бурхонуддин Марғиноний, Нажмиддин Кубро, Аҳмад Яссавий, Баҳоуддин Нақшбанд каби забардаст алломалар, Лутфий, Юсуф Хос Хожиб, Навоий, Бобур, Бедил, Машраб каби улуғ зотлар ҳам ўз фалсафий-дидактик асарларида халқ орасидаги ўзаро ҳамкорлик, ҳамжиҳатлик ва бағрикенгликка таянадиган тараққиёт масаласига алоҳида эътибор қаратганлар.

Улуғ мутафаккирларимизнинг бағрикенглик тамойилларига асосланган таълимотларига инсоният бугунги кунда ҳам катта эҳтиёж сезаётганлигини таъкидлаб, Президент Ш.Мирзиёев “Буюк тарихда ҳеч нарса изсиз кетмайди. У халқларнинг қонида, тарихий хотирасида сақланади ва амалий ишларида намоён бўлади. Шунинг учун ҳам у қудратлидир. Тарихий меросни асраб-авайлаш, ўрганиш ва авлодлардан авлодларга қолдириш давлатимиз сиёсатининг энг муҳим устувор йўналишларидан биридир. Шу сабабли, менинг фикримча, инсон маънавий олами, халқлар маданиятини белгилайдиган манбаларни асраб-авайлаш ва бойитиш бугунги кунда ҳар қачонгидан ҳам муҳимдир”⁵ деб қайд этади.

¹ Geodeziya, 83-bet.

² Geodeziya, 88-bet.

³ Mineralogiya, 31-32-betlar.

⁴ Mineralogiya, 12-bet.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президенти вазифасини бажарувчи Шавкат Мирзиёевнинг Ислоҳ ҳамкорлик ташкилоти Ташқи ишлар вазирлари кенгаши 43-сессиясининг очилиш маросимидаги нутқи

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, ҳозирги замонда айниқса ижтимоий бағрикенглик тамойили инсонпарварлик ва ижтимоий-маданий мувозанатни таъминловчи, инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари устуворлигини кафолатловчи, ижтимоий тузилмалар ва индивидуал хулқ-атвори бошқарувчи ва тартибга солувчиси кучга айланиши керак¹.

Зеро, шахснинг ўзлигини намоён этиш жараёни кўп жиҳатдан ижтимоийлашув орқали содир бўлади. Шунинг учун ижтимоий бағрикенглик шахс ва жамият, яъни турли ижтимоий гуруҳлар ўртасидаги муносабатларни назарда тутди. Бу ўзаро таъсир ўз хатти-ҳаракатларини бошқаларнинг хатти-ҳаракатлари билан боғлашни ўз ичига олади. Ижтимоий бағрикенглик ахлоқ ва ҳуқуқ нуқтаи назаридан шахснинг ижтимоий гуруҳ аъзолари учун ижтимоий жавобгарлигида амалга оширилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Шавкат Мирзиёев: Жамият ҳаётининг танаси иқтисодиёт бўлса, унинг жони ва руҳи маънавиятдир. <https://president.uz/uz/lists/view/4089>
2. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. –Тошкент: Ўзбекистон, 2016. –56 б.;
3. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 48 б.;
4. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. –Тошкент: Ўзбекистон, 2017. –104 б.;
5. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. –Тошкент: Ўзбекистон, 2017. –488 б.;
6. Р.Муртазаева. Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар ва толерантлик.// Дарслик.-Тошкент “Go To Print”,2020.3-бет.
7. А.С.Ханбекова. Психологические особенности толерантности: сущность понятия, характеристика, типы. Толерантное мировосприятие. Молодой учёный №49 (287) декабрь 2019 г.
8. Абу Райхан Беруний. Избранные произведения, Т.111, 1963.

<http://xs.uz/index.php/homepage/rasmij/item/8640-zbekiston-respublikasi-prezidenti-vazifasini-bazharuvchi-shavkat-mirzijoevning-islom-amkorlik-tashkiloti-tash-i-ishlar-vazirlari-kengashi-43-sessiyasining-ochilish-marosimidagi-nutki>

¹ Электронная газета «Интерактивное образование». URL: <http://io.nios.ru>